

Mit welchem Zauber die Selbstausleihe funktioniert, weshalb Tonie-Figuren ganz schön viel zu tun haben und wie es sich nun mit "Griechisch Wyssenburg" tatsächlich verhält, erfahren Sie unserem Januar Newsletter.

Der Schnappschuss

Ein seltener Anblick: Zwei Tonie-Figuren in vertrauter Zweisamkeit in der Agnesenschütte. Von den unterdessen [98 Figuren](#) sind meist alle ausgeliehen und bei ihrer Rückkehr wieder reserviert. In der Zwischenzeit sind die beiden auch schon wieder unterwegs und Miffy wartet auf das nächste glückliche Kind.

Gut zu wissen!

Woher weiss der Ausleih-Automat, welche Medien ich ausleihen will?

Ganz einfach: Magie. Nein, jedes Medium in der Bibliothek Agnesenschütte hat einen sogenannten [RFID-Tag](#). Dieser Kleber "spricht" mit dem Automaten und sagt ihm, welches Medium er vor sich hat. Auf dem RFID-Tag ist auch vermerkt, ob das Medium ausgeliehen ist oder in der Bibliothek sein soll. Falls ein nicht ausgeliehenes Medium die Bibliothek verlässt, erkennt das die Schranke im Eingangsbereich und zeigt das mit Ton und rotem Licht an. Allerdings passieren auch Computern Fehler und deshalb piepst und blinkt die Schranke manchmal, ohne dass unsere Kund:innen wirklich etwas dafür können.

Veranstaltung des Monats

Am **Mittwoch, 9. Februar** stellen Jasmin Bürki von der Buchhandlung Orell Füssli, Sylvia Bühler Bibliothekarin bei den Bibliotheken Schaffhausen und in Neuhausen

sowie Oliver Thiele, Stadtbibliothekar einige ihrer Lieblingsbücher aus den aktuellen Neuerscheinungen vor. Der **Buchtip** findet um **17.30 Uhr** via **Zoom** statt und dauert etwa eine halbe Stunde. Sie erhalten im Anschluss eine Literaturliste mit den vorgestellten Büchern.

Bitte melden Sie sich über unsere [Webseite](#) an. Sie erhalten den Zoom-Link direkt zugesandt.

Unser Medien-Tipp

Gesine Schrader-Fischer Fachreferentin Medizin, empfiehlt diesen Monat: *Sapiens - die Falle* von Yuval Noah Hariri (Beck, 2021).

Es handelt sich bei "Sapiens - die Falle" um den zweiten Band nach "Sapiens – Der Aufstieg". Beide Bände sind eine Adaptation seines Dauerbrenner-Bestsellers "Eine kurze Geschichte der Menschheit", illustriert von den beiden Comiczeichnern David Vandermeulen und Daniel Casanave. In «Die Falle» geht es um die Landwirtschaftliche Revolution vor etwa 12'000 Jahren, als die ursprünglichen Jäger und Sammler sesshaft wurden und begannen, Pflanzen zu kultivieren. Vor allem durch die Kultivierung des Weizens gerieten die Menschen in immer grössere Abhängigkeiten und wurden "in die Falle gelockt", in der wir heute noch sitzen 😊. Anspruchsvolle Sachverhalte sind hier meiner Meinung nach ideenreich und kurzweilig umgesetzt, zum Teil witzig gemacht.

Die Ideen gehen den Autoren anscheinend nicht aus, Fortsetzung soll demnächst folgen - analog der Vorlage Teil 3 : "Die Vereinigung der Menschheit".

Blick in die Digitale Bibliothek

The screenshot shows a digital library interface. On the left, there is a sidebar with a 'Wikipedia' section titled 'Mensch'. The text describes 'Mensch (Homo sapiens, lateinisch für „verstehender, verständiger“ oder „weiser, gescheiter, kluger, vernünftiger Mensch“)' and includes a portrait of Carl Linnaeus. The main area displays search results under the heading 'Autor / Titel'. Three results are visible:

- Erikson, Thomas 1965-
Alles Idioten!? : endlich verstehen, wie andere ticken
Includes a book cover for 'ALLES IDIOTEN!?' by Thomas Erikson.
- Greene, Brian
Bis zum Ende der Zeit : der Mensch, das Universum und ur
Includes a book cover for 'BIS ZUM ENDE DER ZEIT' by Brian Greene.
- Shubin, Neil 1960-
Die Geschichte des Lebens : vier Milliarden Jahre Evolution
Includes a book cover for 'Die Geschichte des Lebens' by Neil Shubin.

Each result has a 'Standort/Reservation' dropdown, 'Weitere Informationen' dropdown, and a 'Zus.' link.

Unser Katalog zeigt nicht nur, welche Medien wir und die Verbundbibliotheken zu einem Thema anbieten. Er reichert die Suche auch mit passenden Zusatzinformation aus der Wikipedia und dem [Munziger](#) an. So erfahren wir bei der Suche nach dem Comic des oben stehenden Medien-Tipps, dass "Sapiens" aus dem Lateinischen stammt und mit "verstehend, verständig" oder „weise, gescheit, klug, vernünftig" übersetzt werden kann. Und wie das auf den Menschen nicht immer passen mag, passieren auch der künstlichen Intelligenz ab und zu Fehler, wie die Suche mit dem [Stichwort "Munot"](#) beweist.

Fundstück

Die Abbildung von "Griechisch Wyssenburg" im letzten Newsletter ist die erste Darstellung der serbischen Hauptstadt Belgrad. Sie stammt aus der Kosmographie von Sebastian Münster, die in Basel erstmals 1544 erschien (digitalisiert durch die UB Basel auf [e-rara zu finden](#)) und eine der bekanntesten historisch-geographischen Beschreibungen des 16. Jahrhunderts ist. In der Stadtbibliothek befinden sich vier Ausgaben dieses Werks (1559, 1564, 1572 und 1598), das der reformierte Sebastian Münster dem schwedischen König Gustav Wasa widmete.

Die Darstellung der "weissen Stadt" Belgrad ist im Übrigen sehr interessant - stellt sie doch ganz offensichtlich die christliche mittelalterliche Stadt dar. Diese wurde aber 1521 von den Osmanen erobert und niedergebrannt. Vielleicht wollte Münster die Stadt zeigen, "wie sie einmal war". Wahrscheinlicher ist aber, dass er einfach das Bildmaterial nahm, das vorhanden war. Aus seinen Briefen wissen wir nämlich, dass er ständig und nicht immer erfolgreich auf der Jagd nach Illustrationen war. Oft findet sich im Web übrigens die Bildbeschreibung "Belagerung von Belgrad 1521" zu diesem Bild, das aber dafür viel zu friedlich daherkommt.

Die Gewinner:in unseres Wettbewerbes informieren wir persönlich. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer:innen. Übrigens haben wir 7 Mal die richtige Antwort erhalten.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Dieses Mal erfahren Sie, wer oder was sich hinter dem Kürzel DZ verbirgt, erhalten Einblick in das Seelenleben von Buchcovern und erfahren, wie Ken Folletts neuer Thriller zum aktuellen Weltgeschehen passt.

Blick in die Digitale Bibliothek

MUNZINGER

Bitte Suchbegriff eingeben...

Munzinger. Wissen, das zählt.

Biographien, Länderprofile, Ereignisse: Woche für Woche neu bei Munzinger: News, Reportagen, Artikel, Kommentare: Tag für Tag in Zeitung und Magazin. Literatur, Film, Musik: Nachschlagen und Anhören. Sprachwissen und Basiswissen. Alles in allem: Wissen, das zählt.

25. Februar 2022

<p>25.02.1897</p> <p>125. Geburtstag: Wilhelm Goldmann</p> <p>* 25.2.1897 Baumgarten/Oberschlesien, † 24.4.1974 Wollerau (Schweiz), deutscher</p>	<p>25.02.1947</p> <p>75. Geburtstag: Lee Evans</p> <p>* 25.2.1947 Madera/CA, † 19.5.2021 Lagos (Nigeria), amerikanischer Leichtathlet (Sprint);</p>	<p>25.02.1947</p> <p>Der Alliierte Kontrollrat erklärt, dass das Land Preußen aufgelöst ist</p>	<p>25.02.1947</p> <p>75. Todestag: Friedrich Paschen</p> <p>* 22.1.1865 Schwerin, † 25.2.1947 Potsdam, deutscher Physiker; u. a. Prof. und Präsident</p>
--	--	---	---

Unser Lexikonportal [MUNZINGER ONLINE](#) hat einen ganz neuen, frischen Look bekommen. Auf den ersten Blick fällt das neue, moderne Design auf. In der linken Spalte finden Sie die verfügbaren Angebote übersichtlich thematisch geordnet. Dazu gehören neben dem Personen- und Geographielexikon von Munzinger selber auch das Literaturlexikon **Kindler** oder die Filmzeitschrift **filmdienst**. Die einzelnen Suchergebnisse werden in einem Reader zur Verfügung gestellt, der einem Buch hübsch nachempfunden ist. Definitiv ein Ausprobieren wert!

Der Schnappschuss

Sogar dem Neuheitenregal der Agnesenschütte stellt sich (und uns?) manchmal die Sinnfrage.

Gut zu wissen!

Was und wo ist das Didaktische Zentrum, kurz DZ?

Das Didaktische Zentrum ist die Bibliothek der Pädagogischen Hochschule. Seit einigen Monaten sind die Medien des DZ im Bibliothekskatalog [bisch online](#) nachgewiesen. Das DZ ist öffentlich und steht allen an Bildung interessierten Personen zur Verfügung. Für die Medienausleihe ist ein Benutzungskonto mit "DZ-

Berechtigung" erforderlich, das vor Ort gegen Vorlage eines gültigen Ausweises erstellt wird.

Mit dem Umzug der PH in die Kammgarn wird das DZ ab 2025 ein direkter Nachbar der Bibliotheken Schaffhausen werden - wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit. Der Bibliothekskatalog nimmt diese Nähe schon einmal vorweg!

[Hier erfahren Sie mehr über das Didaktische Zentrum »](#)

Veranstaltung des Monats

Es geht wieder los! Ab März finden alle unsere Veranstaltungen für Eltern & Kinder wieder vor Ort statt. Am Dienstag, 1. März entdecken Eltern gemeinsam mit ihrem Kleinkind mit dem [Buchstart](#) die Welt der Sprache und Fantasie. Am Mittwoch, 2. März nehmen Sasha Hagen und Désirée Senn in den [Mittwochsgeschichten](#) Kinder auf eine kurzweilige Reise in die wunderbare Welt der Geschichten mit. Am Mittwoch, 9. März sowie 23. März können Eltern mit ihren Kindern in der [Storytime](#) spielerisch, miteinander, zweisprachig, in Geschichten eintauchen, Erfahrungen austauschen und Anregungen sammeln. [Schenk mir eine Geschichte](#) findet am Donnerstag, 10. März sowie 24. März statt und ist eine Geschichtenstunden mit Singen, Lesen und Spielen für fremdsprachige Eltern mit ihren Kindern.

Unser Medien-Tipp

Sylvia Bühner, Fachreferentin Krimi / Thriller, empfiehlt diesen Monat: Never - Die letzte Entscheidung von Ken Follett (Lübbe, 2021).

Ken Follett ist zurück zu seinen Wurzeln gegangen und hat nach vielen historischen Romanen wieder einen Thriller geschrieben. Die Geschichte spielt in der nicht allzu entfernten Zukunft und führt wieder einmal vor Augen, wie ein relativ kleines Ereignis bis hin zum Atomkrieg eskalieren kann.

Die Ereignisse sind aus der Sicht von Pauline Green, der amerikanischen Präsidentin (einer gemäßigten Republikanerin mit einem Trump-ähnlichen Widersacher) und von diversen Geheimdienstmitarbeitern aus Amerika, Frankreich und China erzählt. Das ermöglicht mehrere Blickwinkel auf die Geschehnisse. Der Islamische Staat IS mischt kräftig mit, und auch der nordkoreanische Diktator Kung dreht mit am Rad. Zu Beginn wirkt alles relativ harmlos, steigert sich dann aber bald mit abenteuerlicher Action bis hin zu den höchsten Gefahrenstufen der "DEFCON" (defense condition) der amerikanischen Streitkräfte..

Das Ganze wirkt dermassen realistisch und plausibel, dass ich wirklich nach der Lektüre am Abend Mühe hatte einzuschlafen.

Inzwischen scheint die Realität die Fiktion "dank" Vladimir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine einzuholen. Für Einordnung und Hintergrund: Alle unsere Medien zum Thema "Ukraine" finden Sie [hier](#).

Fundstück

Das hier ist das Militärreglement für die schweizerische Eidgenossenschaft von 1817, ergänzt um Beschlüsse der Tagsatzung von 1840. Es ist mit 120 Seiten kein besonders dickes Werk - denn vor der Gründung des Bundesstaats 1848 lag sehr viel Militärisches in der Obhut der Kantone. Das brachte zum Beispiel ganz unterschiedliche Bewaffnung mit sich.

Die Broschüre ist ein Bestandteil der Bibliothek der Kantonalen Offiziersgesellschaft und steht bei uns unter der Signatur Off E 2. Seine Nachbarn sind das ehrwürdige Off E 3: "Anleitung und Instruktion über das Rechnungswesen und die diessfälligen Verrichtungen der Hauptleute und der Quartiermeister bey den eidgenössischen Truppen" von 1831 und die kleine Studie "Die Armeeorganisation und Militärkreiseinteilung der schweizerischen Eidgenossenschaft auf Grundlage der Tauglichkeitsziffern von 1886" des aargauischen Arztes und Offiziers Heinrich Bircher unter Off E 1.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Wir feiern unseren ersten Newsletter-Geburtstag (YEAH!) mit dem neuen Bücherschrank in der Promenade, den beiden Unikaten des Schaffhauser Dichters Otto Frauenfelder und dem neu lizenzierten PressReader.

Blick in die Digitale Bibliothek

Zeitungen online lesen kann ganz schön ins Geld gehen - viele Inhalte sind nur mit einem kostenpflichtigen Digitalabo zugänglich. Mehr als ein, zwei Abos ihrer Lieblings-Publikationen werden sich die wenigsten leisten können oder wollen.

Abhilfe bietet hier unsere Digitale Bibliothek. Über das [Presseportal Genios](#) gibt es den Zugang zu den Artikeln von über 1000 Zeitungen und Zeitschriften, darunter **NZZ**, **Tagesanzeiger** oder **Schaffhauser Nachrichten**. Ganz neu sind auch die vielen Artikel des Politmagazins **SPIEGEL** mit dabei, die bei Spiegel Online als "S+" gekennzeichnet und kostenpflichtig sind.

Auch wer lieber in digitalen Zeitungen blättern will, kommt bei uns zum Zug. Auf der [Overdrive-Plattform](#) sind viele spannende englische, französische, spanische, aber

auch deutsche Titel zu finden. Und ganz neu haben wir auch den [PressReader](#) lizenziert, mit dem 7000 Zeitungen und Magazine aller Sprachen und Länder zugänglich sind, darunter das britische Filmmagazin **Empire**, der **Rolling Stone** oder das **Forbes**. Pressreader und Overdrive kann man übrigens auch über schön gestaltete Apps ganz bequem auf Smartphone und Tablet nutzen ([Android](#), [Apple](#)).

Einzige Voraussetzung für alle diese Angebote ist das Login der Bibliotheken Schaffhausen.

Der Schnappschuss

Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn steht der neue Bücherschrank in der Promenade, und gut bestückt ist er auch wieder. Herzlichen Dank an die Kollegen von Grün Schaffhausen!

Gut zu wissen!

Gibt es auch Medien in ukrainischer Sprache in der Bibliothek?

Flüchtlinge aus der Ukraine finden in den Bibliotheken Schaffhausen und Neuhausen schon heute gegen [200 Medien](#) auf Russisch und einige wenige auf Ukrainisch. Wir sind daran, das Angebot aufzustocken. Über unser Medienportal [Press Reader](#) gibt es ausserdem Zugang zu mehreren ukrainischsprachigen Zeitungen und Zeitschriften (Login mit Bibliothekskarte und Passwort). Freizugängliche Kinderbücher in Ukrainisch finden Sie [hier](#).

Schaffhauser:innen, die sich über die Ukraine informieren wollen, finden bei uns eine breite Auswahl qualitativ hochwertiger [Bücher](#). Ebenso qualitätsgeprüft sind die Informationen in den Online-Lexika [Munzinger](#) und [Brockhaus](#).

Veranstaltung des Monats

Die 13. [Erzählzeit ohne Grenzen](#) findet vom 2. bis zum 10. April 2022 statt. Es lesen 37 Autorinnen und Autoren bei 60 Veranstaltungen in 42 Städten und Gemeinden. Unser Programm ist online - viel Vergnügen beim Stöbern, Entdecken und Pläne schmieden!

Die Stadtbibliothek ist dieses Jahr ganz in Frauenhand: [Antje Rávik Strubel](#) liest am Sonntag, 3. April, [Yade Yasemin Önder](#) am Montag, 4. April, [Angelika Klüssendorf](#) am Mittwoch, 6. April, [Laura Cwiertnia](#) am Donnerstag, 7. April und [Simone Lappert](#) am Samstag 9. April.

Unser Medien-Tipp

Oliver Thiele, Stadtbibliothekar und Fachreferent Belletristik, empfiehlt diesen Monat "Die weisse Garde" von Michail Bulgakow (Galiani, 2018).

Michail Bulgakow ist mit seinen Romanen Hundehertz und Meister und Margarita einer der berühmtesten russischen Schriftsteller. Oder ukrainischen? Bulgakow ist in Kiew geboren, das 1891 Teil des russischen Zarenreichs war, und 1940 im sowjetischen Moskau gestorben. Er schrieb russisch - sein Ukrainisch war nicht allzu sattelfest, und Ukrainisch war zu seinen Lebzeiten nie eine geförderte oder offiziell gepflegte Sprache. Im Zarenreich war sie sogar verboten, gedruckt und gepflegt wurde sie damals nur in der zu Habsburg gehörenden Westukraine um Lemberg (Lwiw). In der Sowjetunion war Ukrainisch nicht verboten, russisch war aber im ganzen sowjetischen Staat die dominierende und ausschlaggebende Sprache.

Bulgakow jedenfalls schrieb russisch und stand dem ukrainischen Nationalismus fern. Der sowjetischen Zentralmacht allerdings auch. Die "Weisse Garde" ist sein erster Roman und spielt in der "grossen Stadt", einem leicht verfremdeten Kiew, in

den Jahren 1918/1919. Nach dem Zusammenbruch des zaristischen Russland haben sich in Moskau die Bolschewiken um Lenin durchgesetzt. In der Ukraine und in Kiew herrscht Chaos und Bürgerkrieg, die "Weissen" Nicht-Kommunisten und Nationalisten kämpfen untereinander und gegen die "Roten" Sowjets. In Kiew wechselt die Herrschaft fast im Monatsrhythmus. Schüsse, Unsicherheit, Hunger, Kälte und Schnee, Schnee, Schnee prägen die Stadt und den Roman. Wir erleben diese Zeit mit den Geschwistern Turbin in ihrem Haus in der Kiewer Altstadt. Sie sind "Weisse", aber keine ukrainischen Nationalisten, und versuchen zwischen Kämpfen und Verstecken zu überleben. Gegen Ende des Buches ist klar, dass "die Roten" kommen, die sowjetische Diktatur, von der man aber auch wieder Ordnung und Stabilität erhofft.

Bulgakov erzählt nicht chronologisch und spielt mit unerwarteten Wendungen, sprachlichen Brüchen, experimentellen Ausdrücken und nicht immer gleich verständlichen Anspielungen - man könnte sagen, der Roman bilde das Chaos und Unerhörte seiner Zeit auch auf der sprachlichen Ebene ab. Also keine einfache, aber eine spannende und wilde Lektüre.

Wie alle Romane Bulgakovs hat auch die "Weisse Garde" eine komplizierte Editions-geschichte. Der Autor verwendete den gleichen Stoff nämlich auch noch in einem Theaterstück, musste die sowjetische Zensur umgehen und zerstritt sich mit seinen Herausgebern. Es gibt mehrere Schlusskapitel und verschiedene konkurrierende Editionen in Moskau, Riga und Paris. Ein Durenand - oder ein Steinbruch voller Fundstücke. Die Übersetzung, die ich gelesen habe, ist neu und stammt vom Dichter Alexander Nitzberg. Sie ist etwas umstritten, weil er erstmals die sperrige Sprache des Originals nicht glättet und im Zweifelsfall öfters auch mal nachdichtet als 1:1 übersetzt - allerdings ist alles im Nachwort stets belegt.

Fundstück

Auf den ersten Blick sehen diese Büchlein wie Muster für einen Parkettboden aus. Darin verbirgt sich jedoch etwas ganz Feines. Auf dem Stapel sind zwei Unikate von Otto Frauenfelder zu sehen. Oben liegt **Gedankensplitter, die beim Rauchen so gekommen: Weshalb die Warnung daran geknüpft wird, ja nicht zu oft und zu viel zu rauchen!** aus dem Jahr 1964 und darunter mit dem gemaserten Deckel **My Schaffhuuse und anderi Värs** von 1959. Beide Bücher sind Neuzugänge, die ein Thurgauer Antiquar für uns entdeckt hat.

Otto Frauenfelder wurde 1879 in Schaffhausen geboren und war Unterstufenlehrer in Neuhausen. Seine Künstlernatur mit zeichnerisch-dichterischen Doppelbegabung ging er auf dem Randen nach. Auf diesem Beobachtungsposten konnte er das andrängende Leben auf Distanz halten und dennoch genau wahrnehmen. Seine leichtfüssigen Verse sind von einem feinen Humor durchzogen. 1935 gab die Schaffhauser Lehrerkonferenz eine kleine [Frauenfelder-Anthologie](#) in Mundart heraus.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Wie ein Schneckenritter und Walther Bringolf zusammenpassen, wann die Feuerwehr Schaffhausen mit uns für den Schweizer Vorlesetag zusammenspannt und was hinter den rätselhaften, weissen Kugeln steckt, die in der Stadt zu sehen waren, erfahren Sie in diesem Newsletter.

Blick in die Digitale Bibliothek

Und hier unser nächster Neuzugang in der Digitalen Bibliothek! Mit [LinkedIn Learning](#) haben Sie Zugriff auf eine Lernplattform mit über 17'400 Kursen. Wählen Sie aus den Bereichen Business, Technik und Kreativität. Damit finden Sie Kurse sowohl für Freizeitaktivitäten als auch solche, die Ihnen beruflich weiterhelfen. Jeder Kurs besteht aus einem Video, das mit Arbeitsmaterialien ergänzt ist.

Sie können LinkedIn Learning sowohl auf Ihrem PC oder Laptop oder als App für Ihr Tablet und Smartphone nutzen. Sie benötigen fürs Login unsere kostenlose Bibliothekskarte mit Ihrer Benutzernummer und Ihr Passwort.

Am Mittwoch, 18. Mai erhalten Sie um 17.30 Uhr bei unserer [Zoom-Veranstaltung "Neues in der Digitalen Bibliothek"](#) eine Einführung in Brockhaus, PressReader und

Der Schnappschuss

Ganz schön überrascht war eine Kundin, als ihr vor der Bibliothek Agnesenschütte eine solche Kugel von oben entgegenkam. Schnell klärte sich deren Herkunft. Es ist eine Vermessungskugel. Weshalb sie sich auf unser Bibliotheksdach verirrt hat, bleibt allerdings ein Rätsel.

Gut zu wissen!

In welchen Fremdsprachen gibt es Kinder- und Jugendbücher in der Bibliothek?

Fast so bunt und mehrsprachig wie die Welt ist, ist das Angebot für Kinder und Jugendliche bei uns. In der Bibliothek Agnesenschütte und der Gemeindebibliothek Neuhausen finden sich Kinder-/Jugendmedien in folgende Sprachen: Albanisch, Arabisch, Chinesisch, Dari, Farsi / Persisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Koreanisch, Kroatisch, Kurdisch, Niederländisch, Pashto, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Somali, Tamil, Türkisch, Ukrainisch. Bei den Mehrsprachigen Büchern kommen zusätzlich noch Bengali, Bosnisch, Hindi, Polnisch und Urdu dazu.

Sie können die fremdsprachigen Medien auch bequem von Neuhausen nach Schaffhausen und umgekehrt über unseren [Online Katalog](#) bestellen.

Veranstaltung des Monats

Am Mittwoch, 18. Mai 2022 geht der [Schweizer Vorlesetag](#) mit «Tatütata» in die zweite Runde. Denn dieses Mal sind wir bei der Feuerwehr Schaffhausen zu Gast und lesen euch spannende, feurige Geschichten vor.

14.00 - 14.30 Uhr: Geschichte für Kinder ab 9 Jahren mit Peter Müller, Feuerwehrkommandant

15.00 - 15.30 Uhr: Geschichte für Kinder ab 6 Jahren mit Sasha Hagen

16.00 - 16.20 Uhr: Geschichten für die Kleinsten ab 3 Jahren mit Daniela Randegger

Die Geschichten werden im Feuerwehrdepot vorgelesen. Der Eintritt ist frei und es ist keine Anmeldung nötig.

Unser Medien-Tipp

Sylvia Bühner, Fachreferentin Krimi/Thriller, empfiehlt dieses Monat: "Tell" von Joachim B. Schmidt (Diogenes, 2022)

Der in Island lebende Bündner Joachim B. Schmidt hat Tells Geschichte neu erzählt. In kurzen, prägnanten Abschnitten kommen etwa 20 Personen zu Wort. So erlebt man die Geschehnisse aus diversen Blickwinkeln und erhält ein differenziertes Bild der Hauptfigur.

Tell wird geschildert als stur, unnahbar, aufbrausend, eigenbrötlerisch. Aber auch als eine verletzte Seele, die sich schlecht ausdrücken kann. Auch seine Familie ist eine spannende Gruppe von starken Frauen, naturnahen Männern und schlaun Kindern.

Tell wird hier gezeigt als Mensch und nicht als Legende. Eine gute Wahl des Autors, der damit einen neuen Blick auf den Schweizer Nationalhelden kreiert.

Ich habe das Buch verschlungen. Die gewählte Erzählart macht es sehr leicht lesbar.

Fundstück

Der Schneckenritter

Grashüpfer verdross

sein niedrig Los:

er möchte sich lieber mit Schmetterlingen

auch über die Täler und Hügel schwingen,

zu kosten genug des Besten im Flug.

(...)

A. E. Fröhlich

Abraham Emanuel Fröhlich (1796 - 1865) war ein Schweizer reformierter Theologe und Schriftsteller. Er unterrichtete deutsche Sprache und Literatur an der Kantonsschule Aarau, war Redaktor der "Neuen Aargauer Zeitung" und ab 1836 Lehrer und Rektor der Bezirksschule Aarau. Berühmt wurde Fröhlich mit seinen satirischen Fabeln ("Hundert neue Fabeln" 1825). Auch verfasste er die in patriotischer Tradition stehenden, von seinem Bruder Friedrich Theodor vertonten "Schweizer Lieder".

Das von dem Solothurner Martin Disteli (1802 - 1844) illustrierte Gedicht "Schneckenritter" erschien erstmals in den "Alpenrosen", deren Herausgeber Abraham Emanuel Fröhlich war. Dabei handelt sich um ein Jahrbuch mit Erzählungen, Dorfgeschichten, Schweizerreisen und volkskundlichen Beiträgen. Sie sind als Konkurrenz zu den deutschen Almanachen entstanden und gelten als ein Spiegel der schweizerischen Literatur der Restaurationsepoche.

Fundort dieser schönen Zusammenarbeit zwischen Disteli und Fröhlich ist das grossformatige Buch "Romantische Tierbilder" von Martin Disteli, gedruckt 1940. Unser Exemplar (A* 334) stammt aus dem Nachlass von Stadtpräsident und Nationalrat Walther Bringolf.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Gar manches über ausleihbare, verbotene und alte Bücher erfahren Sie in diesem Newsletter.

Blick in die Digitale Bibliothek

Alles neu macht der Mai auf unserer [Webseite](#). Die E-Medien haben ein neues, übersichtliches Design erhalten. Neu sind auch einzelne Produkte aus einem Portal aufgelistet, zum Beispiel die fremdsprachigen Hörbücher via Overdrive oder Kindlers Literaturlexikon via Munzinger. Auch unsere beiden Neuzugänge Brockhaus und Pressreader sind hier zu finden.

Am Dienstag, 31. Mai erhalten Sie um 17 Uhr die Möglichkeit, bei unserer Zoom-Veranstaltung «Neues in der Digitalen Bibliothek» eine Einführung in Pressreader, LinkedIn Learning und Brockhaus zu erhalten. Bitte melden Sie sich [hier](#) an.

Der Schnappschuss

Sind sie nicht schön? Haben Sie schon einen Blick gewagt und herausgefunden, was Grün Schaffhausen vor der Agnesenschütte alles gepflanzt hat?

Gut zu wissen!

Weshalb finde ich im Online-Katalog plötzlich Medien aus der Bibliothek Hallau?

Seit Ende April ist auch die Bibliothek Hallau in unserem Verbund «bisch online» mit dabei. Herzlich willkommen! Die [Hallauer Katalogseite](#) erstrahlt in frühlingshaften Grün und ist gleichzeitig die Webseite der Bibliothek mit allen wichtigen Informationen. Mit der Hallauer Bibliothekskarte können nun auch Medien in der Gemeindebibliothek Neuhausen und den Bibliotheken Schaffhausen ausgeliehen werden. Die Medien der Bibliothek Hallau sind nur mit einer Hallauer Bibliothekskarte ausleihbar.

Veranstaltung des Monats

Am **Mittwoch, 1. Juni um 17.30 Uhr** holen wir für Sie wieder einige Schätze der Stadtbibliothek hervor. Dieses Mal sind es «Verbotene Bücher». Dabei schlagen wir einen Bogen vom päpstlichen Verbotsbuch Index «librorum prohibitorum» bis hin zur Debatte um Zensur in Bibliotheken, die ja in den USA zurzeit erbittert geführt wird.

Bitte melden sich [hier](#) an.

Unser Medien-Tipp

Gesine Schrader-Fischer, Fachreferentin Medizin, empfiehlt dieses Monat: «Die Jagd» von Sasha Filipenko (Diogenes, 2022)

Momentan gibt es etliche Romane, die die Ereignisse in der Ukraine in gewisser Weise «vorweggenommen» haben. Sasha Filipenko's *Die «Jagd»* gehört auch dazu: Ein zuvor nicht auffälliger junger russischer Journalist erhält Informationen zu Machenschaften eines Oligarchen. Er sieht es als seine Pflicht an, diese zu veröffentlichen - was er letztendlich mit der Zerstörung seiner eigenen Persönlichkeit, seiner Ehe und Familie bezahlt. Die Jagd auf ihn nimmt im Laufe der Geschichte immer groteskere Züge an. Leider kann man sich vorstellen, dass das nicht aus der Luft gegriffen ist.

Zu Beginn hatte ich etwas Mühe, in dem Buch Fuss zu fassen, verschiedene Episoden und Zeitebenen wechseln sich schnell ab. Irgendwann fügte sich alles zu einem Gesamtbild. Ein Buch also, das man am besten in einem Zuge liest. Und von wegen «Hellseherei»: In dem Roman, der als Originalausgabe schon 2016 erschienen ist, wird ein leerer Blog-Beitrag als Verschwörung und Angriff auf den Staat verurteilt, ganz analog zu den russischen Demonstranten, die anfangs März mit leeren Schildern gegen den Krieg demonstrierten und daraufhin festgenommen wurden.

Sasha Filipenko, geboren 1984 in Minsk, ist ein belarussischer Schriftsteller, der auf Russisch schreibt und bis 2020 in St. Petersburg gelebt hat. Er hat Russland verlassen und hält sich derzeit an wechselnden Wohnorten in Westeuropa auf.

Fundstück

Dieses Goldstück erschien 1902 in Wien, herausgegeben vom K.K. Ministerium für Kultus und Unterricht. Der deutsche Journalist, Kritiker und Schriftsteller Franz Servaes beschreibt darin Leben und Werk des grossen Bergeller Malers Giovanni Segantini. Der Text wird durch 63 Abbildungen von Zeichnungen und Gemälden ergänzt, die jeweils von Blätter aus Pergamin (Spinnenpapier) geschützt werden. Denn 1901-1902 fand in der Wiener Secession die erste grosse Werkausstellung Segantinis nach dessen Tod 1899 statt, die seinen Ruf wesentlich steigerte. Ein Kunstwerk für sich ist der mit Gold geprägte Einband im Jugendstil. Zu finden ist «Giovanni Segantini: Sein Leben und sein Werk» (A* 237) in der Stadtbibliothek und darf im Lesesaal bestaunt werden.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Welche Rarität aus dem Barfüsserkloster in unserem Besitz ist, über Regenbogen in, auf und mit Büchern und welche Musik wir für die sonnigen Tage empfehlen, erfahren Sie in diesem Newsletter.

Unser Medien-Tipp

Sylvia Bühler, Fachreferentin Krimi/Thriller, empfiehlt diesen Monat: "Die Glocke im See" von Lars Mytting (Insel Verlag, 2019) und "Ein Rätsel auf blauschwarzem Grund" (Insel Verlag, 2021)

Der Norweger Lars Mytting wurde bekannt durch seine Bücher über Bäume ("Der Mann und das Holz", 2014 und "Die Birken wissen's noch", 2017). Mit "Die Glocke im See" schrieb er 2019 den ersten Teil einer Trilogie, die im ländlichen Norwegen von 1880 spielt.

Ich liess mich bei der Lektüre des ersten Bandes völlig durch diese Welt der einfachen Leute mit ihrem harten Alltag, geprägt von alten Traditionen absorbieren. In einem kleinen, abgelegenen Dorf lernen wir eine Bauernfamilie und den Dorfpfarrer kennen. Dieser Pfarrer hat eine Lösung für den chronischen Geldmangel

gefunden, indem er die mehrere Jahrhunderte alte Stabkirche an die Universität Dresden verkauft. Ein junger Architekturstudent wird beauftragt, den Abbau und Transport der Kirche zu begleiten. Pfarrer und Student verlieben sich in Astrid Hekne, eine Bauerstochter mit geheimnisvolle Verbindungen zu ihren Verwandten aus der fernen Vergangenheit...

Die Mischung aus menschlichen Wirrungen, wundervollen Naturbeschreibungen und vielen spannenden Details zur Architektur der Kirchen hat mich total gepackt. Darum bin ich jetzt mitten im zweiten Band, in dem es um die Kinder von Astrid geht und auch die abgelegenen Dörfer langsam aber sicher mit der Moderne konfrontiert werden. Titel und Erscheinungsdatum des dritten Bandes sind noch nicht bekannt.

Alle Bücher von [Lars Mytting](#) sind in der Gemeindebibliothek Neuhausen erhältlich.

Blick in die Digitale Bibliothek

Geniessen Sie Ihren Sommer mit einer der vielen Playlisten von [Freegal Music](#). Wir haben schon Mal reingehört und empfehlen Ihnen:

[Sommerstimmung 2022](#)

[Chillout Zone 2022](#)

[Summer Smash Hits](#)

[Endless Summer](#)

Der Schnappschuss

Anlässlich des **Pride Months** sind wir durch unsere Bestände und Regale gewuselt und haben ganz viele Medien zum Thema zusammengetragen. Dabei sind wir auf diesen Regenbogen bei den Nähbüchern gestossen. Da tauchen Erinnerungen aus der Schulzeit auf: Wer hat die Farbstiftschachtel nicht auch genauso sortiert?

Die Literaturliste mit unseren Medien zu LGBT+ und weitere interessanten Titeln finden Sie hier: <https://bibliotheken-schaffhausen.ch/wp-content/uploads/2022/06/Pride-Month.pdf>

Auf [Instagram](#) haben wir einige Titel genauer vorgestellt. Sie sind auf unserem Profil in den Highlights zu finden.

Veranstaltung des Monats

Am **Mittwoch, 29. Juni 2022** bieten wir wieder um **17.30 Uhr** eine Veranstaltung vor Ort in der **Stadtbibliothek** an. Beim Format **E-Books** erfahren Sie, wie Sie Ihren E-Book-Reader, Ihr Tablet oder Handy einrichten, um elektronische Medien auszuleihen. Ausserdem lernen Sie unsere beiden E-Book-Plattformen [Dibios](#) und [Overdrive](#) kennen.

Bitte melden Sie sich [hier](#) an.

Gut zu wissen!

Kann ich ein Buch aus der Gemeindebibliothek Neuhausen in die Agnesenschütte zur Abholung bestellen?

Ja, das ist online möglich. Sie können Medien aus der Bibliothek Agnesenschütte, der Stadtbibliothek und der Gemeindebibliothek Neuhausen an jeden dieser drei Standorte bestellen. Wählen Sie dazu im Katalog [bisch online](#) nach dem Klick auf "Reservieren" den gewünschten Abholungsort aus. Wenn Sie diesen nicht aktiv auswählen, wird das Medium in der Heimatbibliothek des Mediums für Sie bereitgestellt.

Fundstück

Wahrscheinlich aus dem Schaffhauser Barfüsserkloster stammt eine unserer kostbarsten mittelalterlichen Handschriften: Min. 71. Es ist eine lateinische Übersetzung der jüdischen Gesetzessammlung Talmud. Sie entstand in Paris in den 1240er Jahren, als sich das Papsttum abwehrend-polemisch mit der jüdischen Religion befasste. Insgesamt gibt es diese Übersetzung weltweit nur in drei Fassungen vollständig: in Paris, Carpentras und bei uns in Schaffhausen. Der Schaffhauser Talmud ist dabei die einzige Variante, die den ganzen Talmud-Text in einer thematischen Zusammenstellung präsentiert. Ein Team von Forschern der Universität Barcelona unter der Leitung von Dr. Ulisse Cecini hat 2021 eine wissenschaftliche Edition dieser Talmud-Übersetzungen im Brepols-Verlag herausgegeben. Die Edition findet sich bei uns unter der [Signatur UO 2635](#), der digitalisierte Talmud wird auf [e-codices](#) präsentiert.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Wie sich unsere Handschriften abkühlen, welches Meerestier nach der Ehefrau des Entdeckers benannt ist und weshalb Djamschid Khan jederzeit vom Wind verweht werden kann, erfahren Sie in diesem (hoffentlich etwas erfrischenden) Newsletter.

Der Schnappschuss

Mit unter 20 Grad ist es momentan erfrischend kühl in unserem Kulturgüterschutzraum. Hier stehen unsere Handschriften, Inkunabeln und wertvollen Drucke. Die Glücklichen!

Unser Medien-Tipp

Oliver Thiele, Stadtbibliothekar und Fachreferent Belletristik, empfiehlt diesen Monat: «Mein Onkel, den der Wind mitnahm» von Bachtyar Ali (Unionsverlag, 2022)

Der kurdische Schriftsteller Bachtyar Ali - er lebt in Köln - erzählt die Geschichte eines Mannes, Djamschid Khan, der immer dünner wird, bis er fast durchsichtig ist und jederzeit vom Wind verweht werden kann. Sein Neffe begleitet ihn durch ein luftiges Leben, immer wieder bindet er ihn an und lässt ihn kontrolliert fliegen. Manchmal löst der Onkel aber auch seine Fesseln, oder sie werden im Irakkrieg durchschossen. Denn das Militär interessiert sich für das beinahe unsichtbare Flugobjekt Djamschid, und genauso auch reiche Oligarchen. Immer wieder muss Djamschid so als Attraktion herhalten, immer wieder aber geht er auch verloren oder kann sich befreien, Sinnbild vielleicht des Migranten-Daseins. Sein Neffe sucht und findet ihn jeweils - bis Djamschid zum Schluss im reichen Westen landet und dort ein zufrieden-konsumreiches Leben fest am Boden zu führen scheint, wie seine letzte Nachricht an den Neffen bezeugt.

Das Buch ist märchenhaft, aber gleichzeitig auch bodenständig-realistisch, denn das Phantastische findet in der Realität des Iraks der 1990er und 2000er Jahre statt. Ali erzählt schlicht und gekonnt und entführt den Leser, die Leserin in eine ganz eigene Welt.

Finden Sie «*Mein Onkel, den der Wind mitnahm*» und anderen Werke von Bachtyar Ali im [Bischof Online](#).

Blick in die Digitale Bibliothek

Den Begriff «Hitzewelle» kennt die online Enzyklopädie Brockhaus nicht. Aber sie behält trotz der hohen Temperaturen einen kühlen Kopf, bleibt positiv und schlägt uns alternativ «[Jahrhundertsommer](#)» vor:

Jahrhundertsommer, im allgemeinen Sprachgebrauch übliche Bezeichnung für aussergewöhnlich lange anhaltende sonnige und heisse Phasen während der Sommermonate. Im wörtlichen Sinne kann man beispielsweise den Sommer 1947 als den Jahrhundertsommer des 20. Jahrhunderts bezeichnen. Er hatte in Südwestdeutschland von April bis Oktober 96 Sommertage (Höchsttemperatur mindestens 25 °C), davon im Zeitraum von Juni bis August 60. Normale Jahre haben 42 bzw. 31 Sommertage.

Auch der Sommer 2003 wird als Jahrhundertsommer bezeichnet, weil seine Hitzewelle alle Höchsttemperaturrekorde in Europa seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gebrochen hat.

[Brockhaus](#) bietet den Zugriff auf die digitale Version der renommierten Brockhaus-Enzyklopädie. Den Brockhaus gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert. Er bietet als redigiertes und kontrolliertes Lexikon Beschreibungen zu Themen aus dem gesamten Wissensschatz.

Veranstaltung des Monats

Eine Bibliothek bietet eine Fülle von Anregungen. Zum Lesen, klar – und zum Schreiben! Silvia Tavernini, Germanistin und Schreibwerkstätten-Leiterin, zeigt Ihnen, wie Sie auf spielerische Weise Zugänge zur eigenen Kreativität auf tun. Ausprobieren, fabulieren, fantasieren macht Spass!

Die Schreibwerkstatt «**Schreiben im Paradies des Lesens**» findet am Samstag, 27. August, 24. September und 29. Oktober jeweils von 10:00 bis 12:30 Uhr in der Bibliothek Agnesenschütte statt. Vorkenntnisse sind keine nötig.

Die Samstage können einzeln besucht werden. Da die Anzahl Teilnehmer:innen beschränkt ist, melden Sie sich bitte [hier](#) an.

Gut zu wissen!

Eine der neuen Tonie-Figuren liegt für mich bereit. Wo kann ich sie abholen?

Wenn Sie die Tonie-Figur zur Abholung in der Bibliothek Agnesenschütte reserviert haben, finden Sie sie im Regal anschliessend an die Theke. Die Medien sind hier nach den letzten beiden Ziffern der Benutzernummer sortiert. Ihre Benutzernummer finden Sie unterhalb des Barcodes auf Ihrer Bibliothekskarte. Bitte denken Sie daran, die Tonie-Figur noch auszuleihen.

In der Gemeindebibliothek Neuhausen erhalten Sie Ihre Tonie-Figur an der Theke.

Fundstück

Wir sehen hier zwei Scheibenquallen. Die Rechte trägt den klingenden Namen «Desmonema annasethe» und ist nach der Ehefrau des deutschen Mediziners, Zoologen, Philosophen, Zeichners und Freidenkers Ernst Haeckel (1834 - 1919) benannt. Die Bildtafel gehört zum Buch «Kunstformen der Natur» das zuerst in zehn Einzelbänden und dann 1904 als zweibändige Komplettausgabe veröffentlicht wurde. Letztere steht bei uns unter der Signatur A* 53 in der Stadtbibliothek. Das Werk enthält 100 spektakuläre Bildtafeln des Jenaer Lithographen Adolf Giltsch (1852–1911). Sie basieren auf von Haeckel selbst angefertigten Skizzen und Aquarellen und beschreiben verschiedene Tiere, vor allem Meerestiere, grösstenteils zum ersten Mal. Ein eigener Eintrag in der [Wikipedia](#) unterstreicht den herausragenden Wert des Werkes.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Was ein weisser Schutzhelm mit der Stadtbibliothek zu tun hat, welchen Workshop wir anlässlich der Schweizer Digitaltage anbieten und weshalb wir auf eine Buch über das Kirchenrecht besonders stolz sind, erfahren Sie in diesem Newsletter.

Der Schnappschuss

Plötzlich lag er da. Schön platziert auf dem runden Betondeckel. Und wir warteten gespannt, ob er von seinem Besitzer (oder seiner Besitzerin?) abgeholt wird oder ob er bald das Haupt von **Johann Jakob Rüeger** schützen wird. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass unser Säulenheiliger im Hintergrund eine neue Kopfbedenkung erhält.

Unser Medien-Tipp

Oliver Thiele, Stadtbibliothekar und Fachreferent Belletristik, empfiehlt diesen Monat: «Young Mungo» von Douglas Stuart (Picador, 2022)

«Young Mungo» ist der zweite Roman von Douglas Stuart, der mit seinem Erstling «Shuggie Bain» Furore machte. Wieder geht es um Glasgow, wieder um einen Jungen aus einfachen Verhältnissen, der "anders" ist - in dem Fall eindeutig schwul, denn er verliebt sich Hals über Kopf in einen Nachbarsjungen.

Problem eins: Das geht in der Glasgower Arbeiterklasse der frühen 1990er gar nicht.

Problem zwei: Mungo ist - trotz des katholischen Heiligennamens - aus protestantischer Familie, sein geheimer Lover aber Katholik. Die beiden Konfessionen liefern sich in Jugendgangs Strassenschlachten und halten gewiss nicht Händchen.

Und Problem drei: Mungo wird zum «Auskurieren» von seiner heissgeliebten, aber narzisstischen und alkoholkranken Mutter in die Highlands geschickt - mit zwei mehr als zwielichtigen Gestalten, weit weg von Liebe und Glasgow.

Wie Young Mungo da wieder herauskommt - der Junge ist erstaunlich resilient und kann zur Not über Leichen gehen - ist rasant erzählt, in mehreren, aber übersichtlichen Handlungssträngen. Sehr spannend, und es gibt sogar irgendwie vielleicht ein Happyend. Ein bisschen dick aufgetragen ist es manchmal, und ich würde dem Autor für sein drittes Buch dann thematisch mal zu etwas anderem raten. Aber: unbedingt lesenswert, sehr talentierter Autor. Das Buch ist noch nicht auf deutsch erschienen, das wird aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Blick in die Digitale Bibliothek

Die Schule hat im Kanton Schaffhausen wieder begonnen. Höchste Zeit, gemeinsam mit [filmfreund](#) genauer hinzuschauen - denn Schule ist so viel mehr als nur Unterricht. Sie kann Ort für zukunftsorientiertes Lernen und Handeln sein, Ort für empathisches Miteinander, das Herausbilden eines sozialen, politischen oder auch ökologischen Bewusstseins. Und hier geht es zur Kollektion von filmfreund «[Schule, Schule - Schule ist Pflicht und Stress, aber auch Leben und Weltentdeckung](#)».

Veranstaltung des Monats

Bild: Drobot Dean via freepik

Die Wikipedia ist eine der wichtigsten Informationsquellen im Internet - ihre Texte werden geschrieben und weiterentwickelt von Freiwilligen auf der ganzen Welt. Lust, daran mitzuwirken? Unser Wikipedia-Schreibworkshop am **Montag, 19. September**

um 17 Uhr zeigt, wie es geht und bietet die Möglichkeit zum Austausch mit Wikipedia-Expertinnen und -Experten vom Verein Wikimedia Schweiz, der Eisenbibliothek der Georg Fischer AG und der Stadtbibliothek.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der [Schweizerischen Digitaltage](#) statt und ist kostenlos. Bitte melden Sie sich [hier](#) über unsere Webseite an.

Gut zu wissen!

Gibt es inzwischen Medien in ukrainischer Sprache in der Bibliothek?

Ja, in der Bibliothek Agnesenschütte können sich Kinder und Jugendliche Geschichten in Ukrainischer Sprache ausleihen. Diese Bücher stehen in der Abteilung «Sprachwelten» in der Jugendabteilung im Erdgeschoss. Ebenfalls im EG bei «Sprachen Lernen» finden sich Sprachkurse und -führer für ukrainisch Sprechende. Auch die Gemeindebibliothek Neuhausen hat ein Angebot an ukrainischen Medien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Entdecken Sie [hier](#) alle ukrainischen Medien in unserem Verbundkatalog «bisch online».

Fundstück

Unser ältestes gedrucktes Buch ist das «**Liber Sextus Decretalium**». Es stammt von 1465 und wurde in Mainz gedruckt. Das Buch ist sehr selten - nur 28 Institutionen weltweit besitzen ein Exemplar dieser auf Pergament gedruckten Ausgabe. Inhaltlich geht es um Kirchenrecht: Es handelt sich um das sechste Buch des Corpus Iuris Canonici, der mittelalterlichen Gesetzessammlung, die für die katholische Kirche Gültigkeit bis 1917 hatte. Bemerkenswert an diesem prächtigen grossformatigen Druck ist die Nähe des Schriftbilds zu den handschriftlichen mittelalterlichen Büchern, deren Ästhetik im Buchdruck noch lange als Vorbild nachwirkte.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Wer oder was «Neumen» sind, welche kulinarische Köstlichkeiten in Planung sind und weshalb sich gerade eine Schaffhauser Handschrift unbegleitet in Paris aufhält, erfahren Sie in diesem Newsletter.

Der Schnappschuss

Im Hof zwischen Stadtbibliothek und Münsterkirche konnten wir diesen magischen Moment einfangen. Der prächtige Sommer hat unserem Feigenbaum gefallen und er trägt unzählige Früchte. Vielleicht werden wir demnächst eine Feigenmarmelade lancieren oder vielleicht lieber einen Feigenschnaps?!

Unser Medien-Tipp

Lena von Riedmatten, Fachreferentin Psychologie, Wellness, Esoterik, empfiehlt diesen Monat: «Die sieben Ehemänner der Evelyn Hugo» von Taylor Jenkins Reid (Ullstein, 2022)

Die erste Ausgabe des Romans von Taylor Jenkins Reid erschien bereits 2017. Nun hat das Buch durch Social Media einen neuen Schubser ins Rampenlicht erhalten.

Die alternde und zurückgezogen lebende Hollywood-Filmikone Evelyn Hugo ist endlich bereit, die Wahrheit über ihr glamouröses und skandalöses Leben zu erzählen. Nachdem sie in den 1950er Jahren ihren grossen Durchbruch hatte, stand sie über Jahrzehnte im Rampenlicht. Dies allerdings nicht nur wegen der Schauspielerei, denn Evelyn hatte ein aufwändiges Liebesleben und insgesamt sieben Ehemänner. Monique, eine unbekannte Magazin-Reporterin, die weiss, dass ein Interview mit Evelyn ihre Karriere ankurbeln könnte, wird in Evelyns luxuriöse Wohnung gerufen und hört fasziniert zu, wie die Schauspielerin ihre Geschichte erzählt. Auf ihrem Weg erzählt Evelyn von rücksichtslosem Ehrgeiz, unerwarteter Freundschaft und einer grossen verbotenen Liebe. Monique beginnt, eine sehr reale Verbindung zu dem legendären Star zu spüren, aber als sich Evelyns Geschichte ihrem Ende nähert, wird klar, dass sich ihr Leben auf tragische Weise mit Moniques eigenem überschneidet. Dies ist auch der Grund, weswegen Monique auserwählt wurde, Evelyn Hugos Geschichte zu erzählen.--

Das Buch ist ein ständiges Auf und Ab der Gefühle. Neben einer starken Handlung hat das Buch unerwartete Tiefen mit feministischen und politischen Themen, die auch heute noch aktuell sind. Evelyn ist eine vielschichtige, schillernde Figur, die nicht nur gut oder schlecht dargestellt wird. Man kann sich nie richtig entscheiden ob man sie mag, oder ob man in ihrer Situation gleich gehandelt hätte. Im Gegensatz zum starken Charakter von Evelyn, scheint Moniques Figur allerdings nicht

vollständig ausgearbeitet zu sein. Ihre Geschichte ist schwächer, und ihr Leben wirkt mit umständlichen Sätzen etwas über erklärt.

Veranstaltung des Monats

Spuren von Musik lassen sich in der Stadtbibliothek in Handschriften und Codices, aber auch auf Einbänden und Pergamentfragmenten finden. Ob als Neumen oder Noten auf Linien - jede Notation erzählt von dem Versuch, flüchtige Töne und Melodien aufzuschreiben und sie damit festzuhalten. Die Musik vergangener Zeiten - vom mittelalterlichen Gregorianischen Choral bis zum Schaffhauser Gesangbuch - kann so wieder zum Klingen gebracht werden.

David Bosch nimmt Sie am **Mittwoch, 19. Oktober um 17.30 Uhr** in die Welt der Musik in alten Büchern mit. Die Veranstaltung in der **Stadtbibliothek** ist kostenlos und kann ohne Anmeldung besucht werden.

Oben im Bild finden Sie übrigens einige dieser ominösen Neumen. Die Abbildung stammt aus der Handschrift Min. 95 der Ministerialbibliothek, die vor dem Jahr 1150 im Kloster Allerheiligen geschrieben wurde.

Blick in die Digitale Bibliothek

Anlässlich der Beerdigung von Queen Elizabeth II eine kleine anglophile Presseschau aus dem Angebot unserer Digitalen Bibliothek:

Blättern Sie königlich mit dem [pressreader](#) in der [angelsächsischen Presse](#) von Boulevard bis Qualitätsjournalismus - von Sunday Telegraph zu Mail on Sunday. Oder ein Blick aus Schottland mit dem Scotsman oder dem Herald?

Auch bei den [Zeitschriften](#) auf der [Overdrive-Plattform](#) sind die Royals ein grosses Thema - sei es in der Yellow Press von Hello! oder in Touch, oder topseriös in RadioTimes und Newsweek.

Gut zu wissen!

Wer in den Bibliotheken Schaffhausen sucht eigentlich die Medien im Bereich Garten und Botanik aus?

Für das Fachreferat «Garten» ist Gesine Schrader-Fischer zuständig. Dieses Fachreferat hört sich zunächst nach wenig Aufwand an, denn Frühling ist Gartenzeit. Und danach ist wieder Ruhe. Weit gefehlt, denn auch wenn sich jetzt für die meisten Hobby-Gemüsegärtnerinnen und -gärtner die Saison dem Ende zuneigt, gibt es doch viele - ungeahnte - Möglichkeiten, die Anbausaison zu verlängern bzw. gezielt Gemüse während der Wintermonate anzubauen. Manche Sorten sind vollkommen winterhart, andere brauchen nur einen leichten Frostschutz. Vorteil: Kaum Schnecken oder sonstige Schädlinge - und Giessen muss man auch nicht. Die Überraschung ist dann gross, wenn man im zeitigen Frühling ins Beet schaut und so manch Essbares entdecken kann.

Dazu empfiehlt Gesine Schrader-Fischer aus dem Bestand in der Bibliothek Agnesenschütte beispielsweise «[Wintergemüse anbauen](#)», «[Das sensationelle Winterhochbeet](#)» oder ganz einfach «[12 Monate Gemüse ernten](#)».

Aber auch fürs Auge ist etwas dabei: «[Heimische Wildstauden im Garten](#)», «[Beth Chattos Kiesgarten](#)» oder «[Robuste Traumbeete gestalten](#)».

Wer es etwas ruhiger angehen möchte, kann sich während der Wintermonate auch mit der Gartenplanung beschäftigen; hier ist naturnahe Gartengestaltung mit einheimischen Pflanzen, die auch Insekten und anderen Tieren Nahrung bieten können, im Trend.

Daneben gibt es im Bereich «Garten» auch viel Weiteres zu entdecken: Pilzführer, verschiedenste auch einfache Bestimmungsbücher, Medien über Bäume und Wald, Boden, Permakultur, Pflanzenschnitt, aber auch Kräuteraanbau und Zimmerpflanzen. Schauen Sie doch mal rein, es lohnt sich zu jeder Jahreszeit!

Fundstück

Die **Handschrift Min. 6**, eine Pergamentbibel aus dem 14. Jahrhundert, ist momentan ganz glamourös in Paris. Hier feiert das [«Musée Marmottan Monet»](#) das 150 Jahr-Jubiläum von Claude Monets Gemälde «Impression. Sonnenaufgang», einem Hauptwerk in seiner Sammlung. Aus diesem Anlass findet in Zusammenarbeit mit dem [Museum Barberini in Potsdam](#) die Ausstellung **«Sonne. Die Quelle des Lichts in der Kunst»** statt. Anhand von herausragenden Werken aus der ganzen Welt wird die Sonne in der Kunst von der Antike bis zur Gegenwart untersucht. Und dazu gehört auch unsere Handschrift. Darin ist nämlich ganz zu Beginn die Schöpfungsgeschichte in sechs Medaillons dargestellt. Sie sehen oben einen Ausschnitt mit der Szene rechts, wie Gott die Sonne an den Himmel heftet – als Metapher seiner unermesslichen Grösse. Mond und Sonne sind mit einem stilisierten Gesicht als Wesenheiten gekennzeichnet. Auch sind Mond und Sonne in etwa auf gleicher Höhe und in ähnlicher Grösse wie das Haupt der Gottesfigur dargestellt. Gottesfigur und Mondgesicht richten ihre Blicke auf die leicht aus der Mittelachse versetzte Sonne, die frontal den Betrachter anblickt. Diese herausgehobene Stellung und die greifbare Verbindung zur Gottesfigur machen diese Darstellung zu einem wichtigen Beitrag in der Ikonographie der Sonne. Wir freuen uns sehr, dass die Handschrift in Paris und anschliessend in Potsdam gezeigt wird!

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Alles über kriechendes Gewürm samt Ungeziefer, blutige Buchen und was «Nach Mitternacht» passiert, erfahren Sie in diesem (etwas) gruseligen Newsletter.

Der Schnappschuss

Haben Sie gewusst, dass die Blutbuche eine Mutation der Rotbuche ist? Wir auch nicht. Aber wer uns zu diesem Foto inspiriert hat, das wissen wir. Es ist der frisch gebackene Träger des Deutschen Buchpreises Kim de l'Horizon mit seinem Werk «Blutbuch». Darin geht es unter anderem auch um die Botanik, die Gartenkunst und ihre völkische Verwurzelung - neben den oft und intensiv besprochenen Gender- und Familienfragen.

Veranstaltung des Monats

Wie jedes Jahr findet mit der **Schaffhauser Buchwoche** ein literarischer Lichtblick im sonst so trüben November statt. Wie gewohnt hat die Buchwoche ein abwechslungsreiches und stimmiges Programm zusammengestellt - unter anderem mit der Newcomerin Selene Mariani, der ukrainischen Dichterin, Übersetzerin und Literaturkritikerin Halyna Petrosanyak oder dem Deutschen Buchpreisträger Robert Menasse. Wir freuen uns schon sehr! Die Veranstaltungen finden auf der Fassbühne und in der Stadtbibliothek statt.

Das diesjährige Programm und weiterführende Informationen finden Sie auf der Webseite der [Schaffhauser Buchwoche](http://www.schaffhauserbuchwoche.ch).

Unser Medien-Tipp

Oliver Thiele, Stadtbibliothekar und Fachreferent Belletristik, empfiehlt diesen Monat: «Nach Mitternacht» von Irmgard Keun (Claassen, 2022)

Irmgard Keun, 1905 in Berlin geboren, feierte mit ihren beiden ersten Romanen, »Gilgi – eine von uns« und »Das kunstseidene Mädchen« grosse Erfolge. 1936 ging sie, von den Nazis mit einem Publikationsverbot belegt, ins Exil nach Amsterdam. Vier Jahre später kehrte sie von dort mit falschen Papieren nach Nazideutschland zurück, wo sie in Köln inkognito lebte. In der Nachkriegszeit konnte sie nicht mehr an die Erfolge ihrer ersten Bücher anknüpfen. Irmgard Keun starb 1982 verarmt, gerade als sie literarisch wiederentdeckt wurde. Sie zählt heute zu den wichtigsten deutschsprachigen Autorinnen des 20. Jahrhunderts.

«Nach Mitternacht» ist der erste Roman, den sie im niederländischen Exil schrieb. Er ist voll von ihren Erfahrungen und Beobachtungen aus dem Deutschland der 1930er Jahre - ein Land, das schon Diktatur war, in dem der Alltag für viele Menschen aber weiterging - angepasst, ruhiggestellt oder nazibegeistert. Das Buch deckt 48 Stunden ab im Leben einer jungen Frau, der Ich-Erzählerin Susanne. Sie erlebt einen Hitler-Besuch in Frankfurt mit den entsprechenden Paraden, Reden und Besäufnissen. Wir lernen ihr Umfeld kennen zwischen Anpassung, Resignation und Heilhitler-Begeisterung - und wir sehen, wie jüdische Menschen die Flucht planen oder verzweifeln.

Susannes Verlobter Franz, politisch aktiv, ist von der Gestapo verhört worden. Nun muss er fliehen, denn er hat sich am Denunzianten gerächt. Nach Mitternacht und mitten in einer grossen privaten Party fliehen Susanne und Franz aus Deutschland und der Diktatur, auf der Suche nach einer gemeinsamen Zukunft in den Niederlanden.

Irmgard Keun liefert ein faszinierendes Portrait der Deutschen in der Diktatur und zeigt, wie die böse Ideologie überall und jederzeit sichtbar und wirksam wird und den Alltag bestimmt. Ihre Sprache ist filmisch und packend. Die Ich-Erzählerin Susanne hat eine ganz eigene, frische, freche Stimme, und man wünscht ihr sehnlich, dass sie diese behalten kann und «alles irgendwie soweit es geht doch gut kommt».

Hannah Arendts Formulierung von der «Banalität des Bösen» wird in diesem aufregenden Roman mitten aus dem normal-schrecklichen Deutschland von 1936 anschaulich und real.

Blick in die Digitale Bibliothek

Trick or treat!? Ganz klar ein «treat», ein Vergnügen, bietet der [Brockhaus Junior](#). Kinder ab 7 Jahren finden im Kinderlexikon nämlich super geschriebene einfache Texte in altersgerechter Sprache. Ein besonderes Highlight sind zum Beispiel die 400 Tiersteckbriefe. Die Kinder suchen und stöbern im Kinder-Brockhaus in einer gesicherten Umgebung und entdecken dabei viele spannende Themen.

Wir empfehlen aber, den gruselig verkleideten Kindern vor Ihrer Wohnungstür an Halloween auch ein paar klassische Süßigkeiten mit auf den Weg zu geben. Sicher ist sicher.

Gut zu wissen!

Wie kann ich die Fristen meiner ausgeliehenen Medien online verlängern?

Sie loggen sich in unserem Online Katalog [bisch online](#) oben rechts ein. Dazu benötigen Sie die Nummer auf Ihrer Bibliothekskarte und ihr persönliches Passwort. Bei «Aktuelle Ausleihe» können Sie die Medien zuerst auswählen und dann über den entsprechenden Button die Frist verlängern.

Ihr Benutzungskonto kann aber noch viel mehr! Sie sehen Ihre aktuellen Ausleihen sowohl bei uns im Verbund als auch die über Dibiost ausgeliehenen E-Medien. Ebenfalls einzusehen sind Ihre Reservationen und Fernleihbestellungen sowie Ihre Anschaffungsvorschläge. Zusätzlich können Sie Ihre persönlichen Einstellungen wie beispielsweise Adresse, Telefonnummer oder auch das Passwort bequem online ändern.

Fundstück

«Die Wasser regen sich und müssen heute liefern das kriechende Gewürm samt Ungeziefer» [...] Passend dazu tummeln sich auf dem Ausschnitt von Tafel 12 allerlei Insekten.

Text und Bild stammen aus der sogenannten Kupferbibel (unsere Signatur: S* 8). Sie ist das Hauptwerk des Universalgelehrten Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733). Er war Stadtarzt in Zürich, Mathematikprofessor, Kurator der Kunstkammer und Leiter der Bürgerbibliothek, einer der Vorgängerinnen der heutigen Zentralbibliothek Zürich. Die Kupferbibel umfasst in vier Bänden über 2000 Seiten mit 750 Kupfertafeln. Darin sollte die Existenz Gottes aus der Natur(wissenschaft) hergeleitet werden («Physikotheologie»): Die belebte und unbelebte Natur in ihrer Schönheit und Perfektion beweist Gottes Existenz.

Die Zürcher Obrigkeit hatte keine Freude an diesem Ansatz, so dass Scheuchzer das Werk in Augsburg drucken liess. Der Autor konnte die Manuskripte für die deutsche und die lateinische Ausgabe noch fertigstellen, erlebte aber die

Vollendung nicht mehr. Die Bibel bildet das Gerüst des Buchs, an dem sich die Kapitel in Inhalt und Reihenfolge orientieren. Im Zentrum jedes Kapitels steht ein Bibelzitat, illustriert mit einem aufwendigen Kupferstich nach Vorlagen von Johann Melchior Füssli. So gibt etwa die Schlange im Paradies Anlass, alle bekannten Schlangen der Welt zu erklären; die Erwähnung des Lorbeers führt zu einem Essay über die Pflanze und den Lorbeer als Siegeszeichen. Die Stadtbibliothek erhielt das Werk 1767 aus dem Nachlass von Maria Cleophea Peyer-Stokar.

Und für alle, die sich nun für Johann Jakob Scheuchzer interessieren noch ein aktueller Buchtipp zu Scheuchzers 350. Geburtstag: «Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733): Pionier der Alpen- und Klimaforschung» von Urs B. Leu, dem Leiter der Abteilung Alte Drucke und Rara der ZB Zürich - in der Stadtbibliothek unter der [Signatur WG 2855](#) ausleihbar.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Wie wir die Wartezeit auf Weihnachten versüssen, was sich in einem mysteriösen Koffer befand und wo sich ein Engelschor versteckt, erfahren Sie in diesem Newsletter.

Gut zu wissen!

Die **Bücherschränke** an den drei Standorten Mosergarten, Promenade und Agnesenschütte sind beliebt. So sehr, dass sich das Angebot fast täglich wandelt und wir mit der Ordnung manchmal kaum Schritt halten können. Das Prinzip der Bücherschränke ist dafür ganz einfach: Bring etwas und/oder nimm etwas mit - am liebsten gut erhaltene Bücher und bitte keine alten Zeitschriften, CD-Hüllen oder Traktätchen. Viel Spass beim Stöbern!

Der Schnappschuss

Nicht nur Bücher werden in den Bücherschränke deponiert. In diesem Fall lag ein mysteriöses, schwarzes Kofferchen auf dem Dach. Und da wir bei unseren Lernenden Sicherheit grosschreiben, bestanden wir auf Gummihandschuhen und Schutzbrille bei der Entsorgung. Auf die grosse Spannung folgte allerdings ein leerer Koffer.

Wem dieser Koffer wohl gehört hat? Was war früher drin? Unser Tipp: Es ist der kleiner Koffer für grosse Hexen von [Lisbet](#). Was denken Sie?

Veranstaltung des Monats

Jeden [Mittwoch, Samstag und Sonntag im Dezember](#) versüssen wir den Kindern die Zeit bis Weihnachten mit unseren **Adventsgeschichten**. Ob Tiere, Winter oder

Christkind – für alle ist sicher etwas dabei.

Am **Samstag, 3. Dezember** starten wir mit einer tollen [Mitmachlesung](#) für Kinder ab 4 Jahren: Im Bilderbuch «Überfall aufs Samichlauchhaus» macht sich der Samichlaus bereit für den grossen Tag, doch dann tauchen drei fürchterliche Räuber auf... Ob dann trotzdem alles gut ausgeht, erzählt die Autorin Andrea Külling zusammen mit lustigen Gästen aus dem Samichlauchhaus. Die Kinder dürfen dabei mitsingen und selber kreativ werden.

Gleich [drei bis vier Geschichten](#) warten am **Mittwoch, 7. Dezember**. Dann werden Kinder ab 3 Jahren von Sasha Hagen und Désirée Senn auf eine kurzweilige Reise in die wunderbare Welt der (Advents-) Geschichten mitgenommen.

Die Adventsgeschichten sind kostenlos und können ohne Voranmeldung besucht werden.

Bildquelle: Regi Widmer & Baeschlin Verlag

Unser Medien-Tipp

Oliver Thiele, Stadtbibliothekar und Fachreferent Belletristik, empfiehlt diesen Monat: «Blutbuch» von Kim De l'Horizon (DUMONT Buchverlag, 2022)

«Blutbuch» von Kim de l'Horizon räumt ab - nach dem deutschen hat Kim nun auch den Schweizer Buchpreis gewonnen. Wir gratulieren! Und freuen uns im Übrigen, dass Kim de l'Horizon an der nächsten Erzählzeit lesen wird.

Kim ist ein riesiges Erzähltalent. Im ganzen Text finden sich raffinierte erzählerische Tricks und Überraschungen, der Umgang mit dem Berndeutschen und der

Standardsprache ist originell und kreativ, die «wissenschaftliche Recherche zum Thema Blutbuche» gescheit und witzig. Die Passagen über die demente «Grossmeer», grandmère, sind berührend und feinfühlig.

Eher unnötig fand ich dagegen die gelegentlich eingestreuten gesellschafts- und gendertheoretische Überlegungen, und das englisch verfasste esoterische Schlusskapitel im Tessin mit schamanischen Vollmondbädern im gletscherkalten Bächle hätte ich jetzt nicht gebraucht. Der in den Rezensionen oft genannte explizite Sex? Soll gelegentlich vorkommen - ich fand das von Kim deftig, aber souverän dargestellt, bin aber wohl durch meine queere Lesebiographie auch etwas abgehärtet.

Insgesamt ist Blutbuch eine aufregende und lohnende Lektüre, die leider im Tessin vielleicht ein kleines bisschen auf die schamanische Nase fällt. Aber wie so oft im Leben gilt auch hier: Aufstehen und Krone richten!

Blick in die Digitale Bibliothek

In unserem **Team der Digitale Bibliothek** wird eine Stelle frei. Wir haben ja Bestände vom Pergamentcodex bis zur Toniebox und digitale Angebote von e-rara bis filmfrend - entsprechend vielfältig sind die Inhalte und Möglichkeiten der Stelle. Wir freuen uns auf spannende [Bewerbungen!](#)

Fundstück

Das reich **illuminierte Gebetsbuch Min. 98** aus den 1470er Jahren stammt aus der Bibliothek des Klarissenklosters Paradies, wo es die Schaffhauser nach der Reformation mitgehen liessen und nie mehr zurückgaben. Es dürfte einer adligen Konstanzer Nonne gehört haben.

Die Illustrationen gehören zu den Spitzenwerken der Konstanzer Buchmalerei mit brillant leuchtenden Farben. Neben Blumen, Ranken, Tieren und Landschaftsdarstellungen gibt es Narren und Zentauren und auch Darstellungen biblischer Szenen wie die Weihnachtsszene im Bild oben.

Es handelt sich um den Winterteil eines Breviers (Stundenbuchs). Min. 99 ist der dazugehörige Sommerteil. Min. 98 ist ausserdem als Digitalisat auf der [Plattform e-codices](#) auch online zu bewundern

Am **Mittwoch, 14. Dezember** um 17.30 Uhr (LINK) erhalten Sie nicht nur [die Gelegenheit die Min. 98 vor Ort zu sehen](#), sondern auch andere Heilige Schriften aus dem Bestand der Stadtbibliothek.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Wo es ab jetzt leuchtend gelb bei uns ist und wieso die zwei erwähnten Chemiker:innen nichts damit zu tun haben, erfahren Sie in unserem letzten Newsletter des Jahres. Und es gibt einen wunderschönen Einblick in ein 300 jähriges grossformatiges Astronomiebuch. Allerdings ohne den obligaten Ausblick in die Zukunft via Sternzeichen.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Der Schnappschuss

Unsere neuen Internet-PCs sind ein richtige Hingucker. Wenn der gelbe Startbildschirm zu sehen ist, können Sie sich einfach hinsetzen, mit Ihrer Bibliothekskarte einloggen und die weite Welt des Internets entdecken oder Bewerbungen schreiben oder ausdrucken oder ...

Blick in die Digitale Bibliothek

Kurz vor Jahresende konnten auf der [Plattform e-codices](#) zwei weitere mittelalterliche Handschriften der Stadtbibliothek digital publiziert werden.

Zum einen ist dies der Psalmenkommentar mit der Signatur Gen. 25 (rechts im Bild), eine grossformatige Papierhandschrift aus den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts. Das Spannende daran: Der Verfasser dürfte nach neuesten Erkenntnissen der anonyme Bibelübersetzer des «Klosterneuburger Evangelienwerks» (Gen. 8) sein, einer der Perlen im Bestand unserer Bibliothek.

Die zweite Handschrift trägt die Signatur Gen. 20 (links im Bild). Der Haupttext ist das Traktat eines Franziskanermönchs aus Lindau am Bodensee. Auf die ursprünglich freien Blätter der ersten und letzten Lage wurden später weitere Texte der Mystik nachgetragen, darunter eine nur in dieser Handschrift überlieferte Predigt, ein geistliches Lied und die Reimlegende «Das zwölfjährige Mönchlein».

Veranstaltung des Monats

Kürzlich ist im Chronos Verlag Zürich eine Neuausgabe der autobiografischen Schrift [«Die Schizophrenie»](#) erschienen, die der Schaffhauser Karl Heinrich Fehrlin (1866–1943) 1912 veröffentlichte.

Fehrlin «hörte Stimmen» und gelangte zur Überzeugung, dass Geister verstorbener Schaffhauserinnen und Schaffhauser zu ihm sprächen. Sie forderten ihn auf, nach ihrem Diktat im lokalen Dialekt zu schreiben. In dieser Zeit der Krise befasste Fehrlin sich mit spiritistischer und psychiatrischer Lektüre. Er hoffte, seinen Austausch mit den Geistern als Methode des Erkenntnisgewinns etablieren zu können. Die kommentierte Neuausgabe dieses einzigartigen Textes gibt dem Autor Fehrlin das Wort. Präzise und sprachgewaltig hält er die Veränderungen in seinem Denken, aber auch jene seiner Zeit fest.

Am **Mittwoch, 18. Januar 2023** um 19 Uhr stellen die Herausgeber Katrin Luchsinger und René Specht das Buch und die Person Fehrlin in der Stadtbibliothek vor. Der Schauspieler Pascal Holzer liest ausgewählte Abschnitte aus dem Text.

Fundstück

Der **Atlas Coelestis** ist ein grossformatiger **Sternenatlas**, der 1729 veröffentlicht und von John Flamsteed (1646-1719) geschaffen wurde. Er ist die Krönung von Flamsteeds Arbeit als erster königlicher Astronom des englischen Königshauses und besticht durch die Schönheit und Genauigkeit seiner Darstellungen.

Grundlage ist die Beobachtung von über 3'000 Sternen von der Sternwarte Greenwich aus. Der riesige Atlas (72 x 58 cm) enthält zwei Planisphären sowie 25 Karten der Sternbilder - wunderschön zu betrachten und aufwendig umzublättern. Im Magazin der Stadtbibliothek liegt er auf einem extrabreiten Gestell und trägt die **Signatur R* 67b**.

Unser Medien-Tipp

Gesine Schrader-Fischer, Fachreferentin Medizin, empfiehlt diesen Monat: «Eine Frage der Chemie» von Bonnie Garmus (Piper, 2022):

Klar hat mich nicht nur die Frage, warum sich dieses Buch seit Wochen auf den Bestseller-Listen weit oben befindet, sondern auch das Thema selbst interessiert: Wie erging es Wissenschaftlerinnen in den 60er Jahren?

Die hochbegabte und gar nicht gewöhnliche Elizabeth Zott ist eigentlich nicht Chemikerin geworden, damit ihr Chef ihre Ergebnisse unter seinem Namen veröffentlicht und sie zudem noch als Freiwild betrachtet. Doch die Verhältnisse zu dieser Zeit sind spiessig und weit von der #MeToo-Debatte entfernt. Trotzdem lässt sich Elizabeth nicht unterkriegen - auch nicht, als sie sich nach dem plötzlichen Tod ihres Partners allein um die gemeinsame - natürlich uneheliche - Tochter kümmern und dringend Geld verdienen muss. Die Verlegenheitslösung ist die Moderation der TV-Show «Essen um sechs», die sich unter ihrem Kochlöffel zum Renner entwickelt, frei nach dem Motto «Alles ist chemisch».

«Leicht zu lesen», rasant, mit einer Prise Humor und vielleicht etwas gar überzeichnet - aber wahrscheinlich gar nicht so weit von der damaligen Realität entfernt...

Gut zu wissen!

Auch zwischen Weihnachten und Neujahr sind die Bibliotheken Schaffhausen für Sie geöffnet:

Samstag, 24. Dezember 10 - 16 Uhr

Dienstag, 27. Dezember 10 - 18 Uhr

Mittwoch, 28. Dezember 10 - 18 Uhr

Donnerstag, 29. Dezember 10 - 18 Uhr

Freitag, 30. Dezember 10 - 18 Uhr

Samstag, 31. Dezember 10 - 16 Uhr

Ab **Mittwoch, 3. Januar 2023** sind wir wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie da.

Und wenn es zu Hause einfach zu kuschelig ist, haben Sie jederzeit Zugang zu den Filmen, Zeitungen, E-Books und Hörbüchern in unserer [Digitalen Bibliothek](#).

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)